

Interview with a researcher expert in labor exploitation in the agricultural sector
Topic: Vulnerabilities Under the Global Protection Regime <https://www.vulner.eu/>

Place: Italy

Date: 2021-10-18

Language: Italian

[05.00 min.]Ti chiederei se puoi molto brevemente introdurre il tuo profilo professionale, il tipo di ruolo o incarico che ricopri in questo momento l'ente presso cui lo svolgi e da quanto tempo.

Io sono ricercatore e sono consulente sulla questione lavoro-immigrazione-violazione di diritti umani legate a questo genere di questioni. Poi ho anche altri incarichi, ma questi sono i tre punti forse più importanti. Se vogliamo considerarne un quarto, sono responsabile di “tempi moderni” che è un piccolo centro di ricerca indipendente che si occupa di migrazioni con un approccio che però non è prettamente proprio della ricerca, ma della ricerca, ricerca azione e dell'inchiesta giornalistica, interna ma anche esterna al mondo universitario. Il nostro scopo è quello di tradurre le ricerche più accessibili al mondo esterno, non solo quello dell'università.

Poi, quello che ti vorremmo chiedere è... Quello che di solito chiediamo è di illustrarci in base alla esperienza quali sono le forme di sfruttamento più frequenti nella zona in cui opera, evidenziano sia forme di sfruttamento multiplo, sia in attività criminale e anche evidenziando le tipologie di persone che vengono coinvolte in queste forme di sfruttamento. Ti chiederei di darci questa o panoramica e poi all'interno di dirti ci quelle che secondo te oggi sono le principali situazioni di vulnerabilità che coinvolgono (non si sente).

Se siete d'accordo faccio una panoramica generale in base a quello che mi hai chiesto, poi se ci sono delle domande facciamo degli approfondimenti. Il mio focus principale è la zona di Latina e dell'Agro-Pontino, poi mi sono allargato ad altri territori sia nazionali che europei e africani e asiatici. Ma certamente sull'Agro-Pontino la mia esperienza di ricerca è più lunga, ormai supera i 15 anni con questa forma particolare della osservazione partecipata e della ricerca azione. La potrei definire come una ricerca che si fonda sul “non solo”, non è il fenomeno dello sfruttamento e della tratta legato soltanto ad una dimensione, quella per esempio dei lavoratori e delle lavoratrici indiane che è il caso prevalente che ho analizzato. Il fenomeno è chiaramente molto più ampio, complesso, articolato, non può essere sezionato in questo senso. Proprio perchè sistemico, aspira, cioè porta dentro di sè tutti coloro che vivono condizioni di ricattabilità o per via normativa o sociale o economica, qualunque genere. Nel corso del mio pellegrinaggio dentro questo ambiente ho trovato uomini e donne migranti indiani, ma anche africani, bangladesi pakistani, sudamericani.

Chiaramente noi parliamo del mondo agricolo, giusto?

Si, cioè scegli un focus, immagino che il tuo sia questo.

Dicevo quindi appartenenti a diverse nazionalità, uomini e donne proprio due giorni fa è stato pubblicato dalla ong WeWorld una mia ricerca che non è accademica, è per una associazione, è a metà strada tra un report e una ricerca appunto del terzo settore che ha come riferimento lo sfruttamento delle donne migranti in generale non solo delle donne indiane. Questo è [10.00 min.] un lavoro che mi ha occupato l'ultimo anno. È una ricerca molto, troppo lunga e le storie raccolte sono abbastanza interessanti. Non so molto perché si riscontano una serie di difficoltà, in primis il fatto che io sono italiano bianco uomo e invece per il mio particolare approccio, approfondire questo tema significa costruire un rapporto di vicinanza e fiducia che non sempre è facile per le storie che tratto. Però sono emerse storie di donne braccianti indiane che europee, quindi soprattutto originarie dei paesi dell'est che sono davvero inquietati perché non soltanto si manifesta il cinismo di un sistema di sfruttamento che ti colpisce in quanto uomo/donna in fragilità, cioè sostanzialmente sei costretta a vivere una marginalità per via delle norme vigenti eccetera, ma che ha anche ansie da prestazione sessuale piuttosto violente e crude. Vi faccio due esempi emblematici: il caso di due donne, in questo caso indiane, dentro un sistema di impresa, un'impresa molto importante. Questo peraltro rompe l'idea dello sfruttamento legato ad un capitalismo povero. Al contrario parliamo di una azienda che fattura 30 milioni di euro e commercializza i propri prodotti a livello internazionale e ha la propria filiera anche di distribuzione quindi parliamo di un sistema organizzato, dove al di là delle condizioni di lavoro pure spesso molto difficili, le donne durante la propria pausa di lavoro erano costrette a parlare in italiano e non nella loro lingua d'origine e questo già determina una violenza da parte del datore di lavoro, pena una sanzione economica cioè vengono multate di 25 euro che significa grosso modo quelle ore lavorare gratuitamente. Ora questo può significare tanto se entriamo dentro quella dimensione: l'obbligo di parlare una lingua che non è la tua allo scopo di permettere a quel datore di lavoro, non caporale in questo caso, di ascoltare per monitorare, per sorvegliare, per comprendere il dialogo che avviene durante la pausa di lavoro perché è l'unica in cui la soggettività si esprime pienamente, mentre tutto il resto del tempo tu sei lavoratrice, sei obbligata a tenere certi ritmi. Così come anche il fatto che si è obbligati ad essere le ultime ad entrare nel bagno, dopo gli uomini e tante altre situazioni. Oppure rispetto al caporalato è interessante perché le donne sono le ultime a salire sul furgone del caporale, perché il posto di lavoro viene assicurato prima agli uomini, e peraltro salendo per ultime occupano i posti più difficili all'interno del furgone, vicino allo sportello e quindi vivono anche dentro quello spazio una condizione di emarginazione piuttosto chiara. Per quanto riguarda invece la donna europea dei paesi dell'est è incredibile perché questa ha lavorato per un anno e mezzo senza un giorno di riposo con conseguenze estreme riconosciute anche da un medico dal punto di vista psicologico e fisico, era arrivata al punto di crollare nel vero senso della parola. Il medico ci ha raccontato che era addirittura sull'orlo di un possibile suicidio e quindi è stato interessante rilevare come l'unica

giornata che la donna si era presa per andare dal medico, commise l'errore di farsi un selfie lungo il lungomare di Sabaudia, probabilmente anche per una questione psicologica, lo spazio aperto, la bellezza che si incontra. Quel selfie l'ha postato su facebook, il datore di lavoro ha visto la fotografia, ha immaginato che la donna non stesse andando dal medico, ma si stesse facendo una passeggiata, l'ha richiamata al lavoro pena il licenziamento. Quindi è un'attività di controllo, l'occhio lungo dello sfruttatore che ti controlla e ti vigila non soltanto durante l'orario di lavoro, ma anche in quegli spazi, il giorno di ferie, l'ora di pausa, le due ore di pausa e anche rispetto ai bisogni fondamentali, l'andare dal medico, l'andare in bagno. [15.00 min.] Quindi c'è un'attività di intervento dall'alto in basso molto forte che certifica, riconosce, stabilisce, addirittura rende ancora più estremo la condizione di fragilità e ricattabilità la condizione di queste donne e uomini. Nella mia esperienza non ho trovato bambini minori impiegati nelle campagne sfruttati, questo per diversi motivi, uno fondamentale legato ad una tratto socio culturale della comunità di riferimento: nella comunità indiana - tant'è vero che non c'è dispersione scolastica- , tutti i ragazzi e le ragazze in età scolastica vanno a scuola, concludono in genere le scuole, come si chiamano adesso, secondarie superiori? A volte hanno anche come obiettivo quello di andare all'università, quindi non c'è una dimensione dello sfruttamento legata all'età minorile, almeno per ora.

Io ho letto velocemente, perchè l'ho visto ieri, questo lavoro che avete fatto, e l'ho trovato molto interessante perchè sai io mi occupo da molto di donne però nella zona del ragusano e infatti io ho identificato diverse, diciamo, questioni che ritornano e tra cui quello che ti volevo chiedere, che poi è una questione che nel caso del ragusano è abbastanza emblematica ma lo stiamo trovando in altre zone e anche non legate a casi di sfruttamento nel lavoro agricolo, ma è tutto il tema delle responsabilità familiari come fattore che amplifica dimensioni di vulnerabilità per cui nel vostro lavoro leggevo che il tema delle madri o delle madri sole con bambini. uUna delle questioni che espone maggiormente queste donne a dinamiche di ricattabilità o comunque a situazioni di sfruttamento, volevo capire se puoi approfondire questo tema molto rilevante per noi.

è molto interessante, io ho chiamato questo il doppio stigma e secondo me questo avviene in presenza di una forma particolare di caporalato nel pontino in cui il caporale è tendenzialmente sempre un componente della comunità indiana e l'organizzazione del caporalato e quindi del reclutamento e dell'intermediazione illecita che avviene attraverso il datore di lavoro che nomina e recluta e definisce il ruolo del caporale in capo ad un suo (no audio) della comunità indiana che poi ha il compito di reclutare uomini e donne. Questo significa che tutti i comandi del datore di lavoro vengono tradotti dal caporale indiano (problemi audio). Che cosa accade in poche parole, in genere l'attività di intervento, chiaramente preliminare sulla donna avviene proprio attraverso il caporale indiano, cioè non è il padrone che direttamente dalla lavoratrice anche perchè non parlano la stessa lingua, per dirle di seguirlo nel retro delle serre del capannone o nell'auto. Questo avviene attraverso la mediazione del caporale indiano, che adopera una strategia particolare, quella di dire

alla donna che - e questo è un leland di ricatto estremo - se non sale non solo paga direttamente in quanto donna non verrebbe pagata o non riceverebbe nessuna delle mensilità mancanti, ma sarà messa da questa persona all'interno della propria comunità di riferimento che in questo caso non è semplicemente indiana, è una comunità sick, quindi sì religiosa con dei caratteri molto forti dal punto di vista etico-morale. La voce per cui lei è una poco di buono è uno stigma al contrario: non soltanto i quanto donna e bracciante viene sfruttata ma anche in quanto madre perchè il tuo essere definita (pur non essendolo chiaramente, proprio perché resisti) una poco di buono all'interno della comunità, anche tuo figlio, tua figlia, che diventano figli [20.00 min.] di una poco di buono con dei processi di emarginazione, di discriminazione palesi o non palesi. Quelli non palesi sono il mancato accesso a tutta una serie di capitali fondamentali, solidarietà, formazione, ma anche un peso importantissimo sulla tua famiglia perché questo è un peso anche su suo marito e su un altro aspetto della sua famiglia sul quale tu hai pochissimo peso, la tua famiglia nel paese di origine, per cui questo stigma esce dal confine geografico della provincia di Latina ma arriva fino in Punjab colpendo i tuoi genitori in prevalenza. Questo chiaramente è un ricatto estremo perchè quella donna a volte ben sapendo le conseguenze di tutto questo non solo sociali, psicologiche, emotive di diverso tipo, non dico che accetta ma tende in qualche modo ad accettare o a non rifiutare subito e quindi a generare una sorta di attesa che significa per quel caporale avere e conservare un potere di accedere al corpo e quindi alla violenza nei confronti di quella donna. Io ritengo che questo sia legato a una dimensione complessa, non solo si colpisce la donna in quanto donna ma in quanto bracciante, c'è un elemento di classe che emerge. Il datore di lavoro immagina che quella donna non solo in quanto donna e indiana ma anche bracciate è in sè inferiore o inferiorizzabile e ricattabile. La strategia di accesso non è solo legata al genere ma anche alla classe sociale e anche chiaramente ad aspetti religiosi e culturali e anche a quelli economici, cioè la dimensione economica è una dimensione che attraversa tutta la dimensione del lavoratore o della lavoratrice sfruttata, rendere ancora più fragile quelle persone. Se tu hai lavorato sei mesi e hai preso 400 euro al mese, vivi una condizione di povertà piuttosto importante, hai un'aspettativa di vederti riconosciuto qualcosa che per ora non è ancora dato dal tuo datore di lavoro e questo può produrre due conseguenze: o il desiderio di "ribellione" ma questo deve essere accompagnato attraverso risorse che trovi lungo il tuo percorso e sono associazioni, sindacato eccetera, ma sono di difficile accesso. Oppure un attendente accondiscendente cioè resto dentro quella dimensione perchè spero di ottenere quanto mi è stato tolto. La dimensione economica genera una fragilità o una fase di accesso alla fragilità sul lavoro. Quindi questo doppio stigma ha una dimensione quantitativa e io ancora non la so definire. Essere una comunità molto ampia come quella indiana io non posso dirvi che coinvolge tutte le donne o il 20%, ma nel corso delle interviste che io ho attuato, registrato in questi anni, in quest'ultimo anno in particolare. Tant'è vero che la selezione del datore di lavoro (è bruttissimo dire selezione ma per intenderci), nei confronti della donna bracciante indiana o di un'altra nazionalità è proprio legata anche al suo essere madre. Gli occhi del padrone sono occhi che selezionano non solo sulla base della giovane età di un tratto estetico, la bellezza o cose di questo tipo, ma si colpisce tra queste soprattutto la donna che è anche madre.

Questa è una cosa anche nel ragusano tipica, collegata forse ad un'altra dimensione ti volevo chiedere anche la rispetto diversificata anche rispetto alla genere, non so se è emerso lo stesso

Sì e questo avviene generalmente in una forma particolare, generalmente sono il 20% in meno, però la cosa interessante è che questo 20% ha sfumature diverse a seconda del tipo di azienda e dei soggetti che sono in questo sistema e anche in questo caso un ruolo prevalente del caporale indiano. A volte può capitare che il datore di lavoro dia anche un pari salario ma nell'attività di elargizione di riconoscimento materiale della retribuzione mensile. Il caporale può trattenere per sé una quota rilevante o maggiore della retribuzione della donna rispetto a quella dell'uomo. Quindi se trattiene il 10% al bracciante uomo, trattiene invece, o può trattenere il 20% nei confronti della donna. Quindi [25.00 min.] c'è una sorta di sodalizio tra caporale e datore di lavoro che individua e certifica la fragilità sulla quale loro agiscono della donna in quanto donna.